

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Calidad de cuidado de enfermería desde la percepción del paciente internado. Hospital de gestión descentralizada Dr. Arturo Oñativia. Salta 2020
Autor/a	Lic. Battes, Alejandra Delmira
Director/a	Prof. Mg. Massa Alcántara, Juana Nilda
Resumen	<p>Introducción: La gestión de organizaciones y servicios, en sus diferentes ámbitos de aplicación, centra su atención en los objetivos y en la tarea como punto de partida y en los resultados como punto de llegada. Pero a la hora de hablar de cómo hacer ese proceso para llegar a los resultados deseados surge una amplia gama de posibilidades tanto de teorías y estilos de liderazgo como de teorías de motivación.</p> <p>Objetivo: Analizar si el jefe de enfermería de un servicio de internación de pediatría de un hospital público del conurbano bonaerense puede ser un líder positivo que motiva al personal a su cargo.</p> <p>Diseño Metodológico: Este trabajo de investigación corresponde a un estudio descriptivo, cuantitativo, prospectivo y de corte transversal. Realizado en un hospital público del conurbano bonaerense entre el 05 de junio y el 12 de junio de 2021. Dirigido a determinar la situación de las variables en una población. Se ha tomado como población en estudio al 100% de los enfermeros del servicio de internación de pediatría de un hospital público bonaerense, según planilla de personal del servicio: 25 enfermeros.</p> <p>Conclusiones: En base a los resultados relevados puede indicarse que hay elementos de que el jefe del servicio estudiado tiene características de líder positivo que motiva al personal a su cargo. Aunque no puede asegurarse que eso es así en un ciento por ciento por algunos valores contradictorios y otros que indican falta de constancia. Por ejemplo, de</p>

	<p>los tres aspectos analizados respecto de la motivación, se observa que siempre llama al personal pero no es constante al compartirle información sobre los resultados de producción; el 41% de la población respondió que sucede "a veces". Y es muy poco el incentivo que realiza sobre capacitación, siendo éste un elemento no financiero muy valorado por el personal de salud.</p>
Palabras clave	Calidad del cuidado; Enfermería; Liderazgo